

Revista Internacional de
DIREITO PÚBLICO

RIDP

Coordenação

Augusto Neves Dal Pozzo

Rafael Valim

Ricardo Marcondes Martins

Silvio Luís Ferreira da Rocha

RIDP - REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO

[Adicionar à pasta](#)[Enviar por e-mail](#)[Referência Bibliográfica](#)**INFORMAÇÕES**

Pesquisar nesta revista

Selecione a edição:

Número 10, Jan/Jun - 2021

Número 3, Ano 2017, Jul/Dez - 2017

Neoconstitucionalismo: perscrutação sobre a pertinência do prefixo

Ricardo Marcondes Martins

DOCTRINA**El derecho al paisaje y la ordenación urbanística. Casuística y retos en la Comunidad Autónoma de Galicia**

Carlos Pérez González

DOCTRINA**La salud mental enfocada desde la perspectiva de la salud pública**

Alejandra Petrella

DOCTRINA**Régimen institucional de la Participación Público-Privada en el Uruguay**

Pablo Schiavi

DOCTRINA

Estágio probatório, contrafações e a proteção do Estado de Direito

👤 Felipe Gonçalves Fernandes

DOCTRINA

A prorrogação das concessões de serviço público por razões de conveniência e oportunidade do Poder Concedente é compatível com a Constituição de 1988 ou ela constitui uma contrafação administrativa de renovação?

👤 Felipe Montenegro Viviani Guimarães

DOCTRINA

A lógica da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das concessões e parcerias público-privadas

👤 Michael de Jesus

DOCTRINA

Dispensa de licitação para celebração de contrato de prestação de serviço com Organização Social

👤 Fabio Fanti Alves

DOCTRINA

A securitização da dívida ativa tributária como fonte de receita para projetos de infraestrutura

👤 Angelo Gamba Prata de Carvalho

DOCTRINA

A promoção da equidade econômica pelo CADE

👤 Daniela Soares da Cruz

DOCTRINA
